

BENEFÍCIOS DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS DE CARGA NO BRASIL E ESTRADAS INTELIGENTES

ANA CLAUDIA FERNANDES DE PAULO, Fatec ZL | Centro Paula Souza, ana.paulo2@fatec.sp.gov.br

KELEN CRISTINA DE ANDRADE, Fatec ZL | Centro Paula Souza, kelen.andrade@fatec.sp.gov.br

LEANDRO BALBINO DOS SANTOS, Fatec ZL | Centro Paula Souza, leandro.santos194@fatec.sp.gov.br

RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS, Fatec ZL | Centro Paula Souza, ricardo.santos93@fatec.sp.gov.br

UILLICRE JAQUISON DA SILVA, Fatec ZL | Centro Paula Souza, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância dos veículos elétricos e estradas inteligentes para o escoamento das cargas no modal rodoviário no Brasil. Com o aumento dos efeitos na atmosfera com os gases provocados por combustíveis, os governantes e as empresas estão cada vez mais investindo em veículos elétricos e estradas inteligentes, para efeito de pesquisa foi verificado que mesmo os modelos elétricos sendo mais caros, o retorno financeiro é percebido em poucos meses, e por ser a nova tendência no futuro, as empresas de transporte que contêm veículos elétricos saíram na frente e terão prioridade na escolha para o escoamento das mercadorias.

Tendo em vista que esse modelo de veículo será a tendência, empresas tendem a investir em baterias com maior durabilidade e os governantes com pontos estratégicos de carregamento para atender este modelo e com diferencial do motor elétrico para o diesel é a diminuição de ruídos, este quesito melhorará a atenção do motorista na pista pois, a diminuição de barulhos ajuda no foco do que está acontecendo no trânsito.

Diante disso é possível afirmar que em poucos anos os veículos elétricos tomarão no seguimento de carga tomarão todas as estradas do Brasil e transportarão carga com fretes mais baratos e conseqüentemente mais competitividade entre os transportadores rodoviários.

Palavras-chave. *Caminhões elétricos, estradas inteligentes, viabilidade.*

ABSTRACT. This article aims to present the importance of electric vehicles and intelligent roads for the flow of loads in the road modal in Brazil. With the increasing effects on the atmosphere with fuel gases, governments and businesses are increasingly investing in electric vehicles and smart roads, for research purpose it was verified that even the electric models being more expensive, the financial return is perceived in a few months, and because it is the new trend in the future, transport companies that contain electric vehicles have come out ahead and will have priority in the choice for the disposal of goods. Given that this model of vehicle will be the trend, companies tend to invest in batteries with greater durability and the rulers with strategic charging points to meet this model and with differential of the electric engine for diesel is the reduction of noise, this item will improve the attention of the driver on the track because, the decrease in noise helps in the focus of what is happening in traffic.

Therefore, it is possible to affirm that in a few years electric vehicles will take the cargo follow-up will take all roads in Brazil and transport cargo with cheaper freight and consequently more competitiveness among road transporters.

Keywords. *Electric trucks, smart roads, viability.*

1. INTRODUÇÃO

Os veículos elétricos hoje vêm ganhando espaço no mercado; algumas indústrias estão adotando medidas para o combate a emissão de carbono. No Brasil esta frota aumenta cada vez mais, mas ainda é muito baixa. E para acompanhar o avanço dos veículos elétricos, é preciso também que as estradas estejam em acordo e adaptada para atender esta nova demanda de veículo, as empresas e o governo estão correndo para que as estradas no Brasil atendam a nova tecnologia, por isso as estradas estão cada vez mais inteligentes, equipadas com postos de carregamento de energia, sensores e diversos tipos de equipamentos tecnológicos.

Sustentabilidade será um tema abordado na pesquisa pois, atualmente é debatido internacionalmente, e com a tecnologia de veículos e estradas avançando, a economia sustentável é afetada de forma positiva.

1.2 GRÁFICOS, TABELAS E FIGURAS.

Fonte : ABVE (2022)

Participação dos BEV no total de vendas de elétricos em 2022

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

O meio ambiente é um dos assuntos mais discutido atualmente no mundo, debatido em palestras internacionais e sendo discutido como prioridade em diferentes empresas no mundo todo. Hoje em dia se fala muito em economia sustentável, justamente aquela que consegue desenvolver processos sem causar grandes impactos sobre o meio ambiente.

Christopher (2016), comenta que o transporte rodoviário de cargas é um dos grandes responsáveis pela poluição atmosférica e que o aumento dos níveis dos gases de efeito estufa, é uma das principais causas das mudanças climáticas. Conforme a CETESB (2009), as emissões causadas por veículos produzem gases com substâncias tóxicas. A composição destes gases carrega em sua maioria o monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC), óxidos de enxofre (SOx), material particulado (MP), etc. Estes componentes químicos atacam principalmente o sistema respiratório.

A necessidade de reduzir emissões atmosféricas principalmente nas grandes cidades, vêm alertando governos e corporações no mundo todo.

Os compromissos do Brasil, no marco da COP 26, que visam a redução das emissões globais de CO² em 50% até 2030, têm um caráter amplo e incluem diversos setores da economia. Nesse sentido, a

eletro mobilidade se apresenta como um elemento de enorme contribuição para atingir as metas assumidas, considerando os efeitos benéficos de uma mudança de paradigma no transporte de cargas e do aumento de veículos eletrificados. Alinhada com o incentivo à adoção de projetos ESG, há em todo o mundo uma busca por energias limpas e renováveis e a substituição das frotas de veículos movidos a combustíveis fósseis por tração elétrica. Neste momento, em que outros países se preparam para a grande mudança, o Brasil precisa agir e adequar as entidades operadoras dos transportes e o seu parque industrial à introdução de veículos eletrificados, tanto para suprir o mercado interno quanto para não se isolar em relação aos demais países, o que limitaria a capacidade exportadora brasileira, inclusive para mercados próximos. (ABVE)

Battery Electric Vehicle (BEV), ou veículos elétricos a baterias, são aqueles que funcionam 100% com eletricidade. Eles precisam de recarga externa, que podem ser por meio de tomadas 220V, wallbox ou carregadores rápidos de eletro postos para alimentar as baterias. Os BEV não emitem gases poluentes em seu funcionamento, mas a eletricidade utilizada por eles pode ser proveniente de fontes de energia que emitem poluição na geração ou na extração de combustíveis fósseis. Mesmo assim, um veículo 100% elétrico é muito mais sustentável que um a combustão. Esses veículos são muito indicados para a utilização em centros urbanos, já que a maioria dos postos de recarga ainda estão nas cidades.

Segundo o presidente da ABVE, a participação nas vendas de veículos elétricos vem ganhando força no mundo. No ano passado, a participação no mercado global de veículos elétricos foi de 8,57% (6,6 milhões de unidades), contra 4,1% (3 milhões de unidades) de 2020, e 2,5% (2,2 milhões de unidades) em 2019. “Os números ganharam uma escala incrível. Em 2022, tranquilamente, o mundo vai vender mais de 15%, 17%, quem sabe até 20% de veículos elétricos. E veja que a tendência maior é dos veículos elétricos a bateria. Os BEVs, na Europa, representaram 55% no ano passado. Nos EUA, 65%. E na China, 80% de todos os veículos vendidos.”

Diante do cenário internacional, o governo brasileiro tomou nota da nova tendência dos elétricos e estabeleceu incentivos relevantes desde outubro de 2015, reduzindo a alíquota sobre o imposto de importação de VEs 100% elétricos para 0%. As alterações também amparam veículos híbridos, com alíquotas variando de 0 à 7% dependendo de seu consumo energético. Em julho de 2018 o Brasil também estabeleceu novas regras quanto ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre elétricos e híbridos que antes era de 25% sobre o valor aduaneiro. Após o novo decreto do governo federal, as alíquotas passaram a variar de 7 à 20%, dependendo do peso e eficiência energética do veículo (BRASIL, 2018).

Os caminhões elétricos não produzem (quase) gases de efeito estufa, e nem ruídos como dos caminhões a diesel, o custo de manutenção e serviço dos caminhões elétricos também é menor (até - 35%) do que o dos veículos com motores a combustão, isso ocorre porque os caminhões elétricos não possuem embreagem ou caixa de câmbio e não exigem troca de óleo, embora a eletrificação de caminhões tenha muitas vantagens, permanecem vários obstáculos que as empresas de transporte e os

fabricantes devem enfrentar, (estações de carregamento, autonomia, preço, estradas devido suas imperfeições podem danificar as baterias,

Os caminhões elétricos começaram a ser fabricado no princípio de 2018, mas sua produção deu início em junho de 2021, pela Volkswagen do Brasil. 100 caminhões elétricos em 2021: Ambev e VW Caminhões fecham parceria para entrega dos primeiros e-Delivery, (Volkswagen 15/09/2022).

2.2 INFRAESTRUTURAS DAS ESTRADAS E ESTRADAS INTELIGENTES

As estradas e rodovias no Brasil é um dos principais sistemas logísticos do país, contando com uma rede aproximada de 1.610.076 km, por onde 56% das cargas movimentadas no território brasileiro se

deslocam, e a tendência para o futuro são rodovias “inteligentes” que contribuem de maneira mais incisiva para o desenvolvimento sustentável.

De acordo com o Departamento de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 88% das estradas brasileiras não são pavimentadas e apenas 12% apresentam condições razoáveis de rodagem. Ainda, este tipo de modal de transporte é muito visado no roubo das cargas e a idade média da frota é elevada, em torno de 18 anos (FISHER, 2008).

O termo “estradas inteligentes” tem sido cada vez mais, relacionado ao emprego eficiente de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como uma ferramenta para melhorar a infraestrutura e serviços da cidade e conseqüentemente trazendo melhor qualidade de vida (GAMA et al., 2012). A Holanda, foi o primeiro país europeu a projetar rodovias inteligentes, e desde abril de 2014, na cidade de Os, foi implantado um sistema ao longo da rodovia, as chamadas “Glowing Lines”, que emite luz proveniente da energia solar absorvida durante o dia, denominada de “N329 – A Estrada do Futuro”. Em 2016, a França inaugurou a primeira estrada solar do mundo. Em Tourouvre, uma cidade de 5 mil habitantes, já conta com rodovia pavimentada com 30.000 metros quadrados de painéis solares que fornecem energia para iluminação pública.

Outros exemplos de rodovias com materiais inovadores, como o pavimento permeável estão presentes em países como EUA Japão, Suécia, França entre outros. No Brasil, apesar de pouco utilizados, desde 2010 pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP) desenvolveram um novo tipo de pavimento poroso para a absorção e retenção das águas da chuva, reduzindo os riscos de enchentes. Testes foram realizados com sucesso em estacionamentos da universidade e shopping Centers. Em Curitiba, também é possível encontrá-los aplicados no Parque Barigui, um dos principais pontos turísticos da cidade. Também estão começando a surgir no Brasil pavimentos com ação fotocatalítica, uma tecnologia promissora para o combate à poluição do ar em grandes cidades. Testes foram feitos em 2 vias de Florianópolis além de São Paulo, onde foi realizada a primeira obra pública com material fotocatalítico, na rua 7 de abril. Nesse contexto, as “Estradas Inteligentes” terão também papéis fundamentais na melhoria e modernização dos sistemas urbanos, e poderão possibilitar para a população uma mobilidade mais adequada.

2.3 DIFERENÇA ENTE O MOTOR A COMBUSTÃO E O MOTOR ELÉTRICO

O motor elétrico é uma das maiores apostas para o futuro do mercado automotivo. São muitas as vantagens que ele oferece em relação ao motor convencional.

Com o preço dos combustíveis subindo a cada dia, apostar no motor elétrico automotivo pode ser uma ótima solução para economizar. É muito mais barato fazer a recarga do motor elétrico do que encher o tanque de gasolina.

O motor elétrico também exige menos manutenção. Isso porque ele não possui os mesmos componentes e peças do motor de combustão, que costumam exigir atenção do motorista. Assim, você terá um custo de manutenção reduzido com o motor elétrico automotivo.

Sem a queima de combustíveis que ocorre nos motores tradicionais, o motor elétrico é muito mais silencioso. Seu funcionamento é sutil, o que deixa a direção mais agradável. Tudo isso se deve, principalmente, à excelente eficiência do motor elétrico automotivo. Ele é capaz de converter até 90% da energia em movimento, enquanto os motores de combustão possuem eficiência média de apenas 40%, essa é uma das principais características do motor elétrico automotivo, visto que sua emissão de poluentes pode chegar a zero. Além disso, a geração de energia elétrica é menos nociva para o meio ambiente do que no caso dos combustíveis fósseis. Nos tempos atuais, em que as inovações sustentáveis se mostram uma grande tendência, o motor elétrico mostra que o setor automotivo também entendeu essa necessidade.

2.4 VIABILIDADE DOS CAMINHÕES ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

Devido a uma série de iniciativas governamentais e corporativas que pressionam a demanda por alternativas aos caminhões à combustão, os caminhões elétricos e híbridos tem sido tendência, e hoje, já é possível encontrar modelos rodando em operações reais em várias partes do mundo. As empresas de transporte vêm se adequando as novas tecnologias movidas a energia renovável e a incorporação desses novos modelos, tem sido uma estratégia que tem rendido excelentes resultados.

De acordo com informações da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), em 2020, as vendas de unidades elétricas e híbridas chegaram, pela primeira vez, a 1% das entregas totais. Em julho de 2021, essa participação alcançou 2,2%. Além de contribuir com atributos de sustentabilidade, que ajudam a reduzir a pegada de carbono das companhias, a eletrificação de veículos tem atraído o interesse de gestores por envolver outras vantagens que podem otimizar as operações das frotas. “O modelo de negócio deve levar em consideração os diferentes atores envolvidos na cadeia de valor de recarga para os VEs” (CAPGEMINI, 2019); Entre eles estão:

- Melhor custo total de propriedade e ROI operacional;
- Redução do uso de combustível;
- Custos de manutenção mais baixos e maior confiabilidade;
- Custo de eletricidade inferior ao custo de combustíveis fósseis.

“Os incentivos fiscais para os VEs no país, estes não são suficientes para garantir um grande crescimento do seu mercado e a construção da sua infraestrutura de carregamento (CASTRO et al., 2020)”.

Contudo e apesar de todas as vantagens existentes, este processo, pode ser um pouco custoso e que exige muito planejamento prévio.

Hoje, o preço inicial dos veículos elétricos (VEs) ainda é maior do que o valor de carros convencionais, e os resultados de economia de custos e redução de emissão de um VE só passam a ser observados ao longo do tempo, alguns anos após a transição da frota.

“Devido ao programa de P&D da ANEEL, algumas empresas do setor elétrico de distribuição de energia vêm pesquisando o tema da mobilidade elétrica e possíveis atuações há algum tempo no Brasil, como é o caso do Grupo CPFL, que investe no setor desde 2013. Destacam-se também a ENEL, EDP e COPEL, embora somente a partir de 2017 observa-se uma maior movimentação na exploração deste mercado em potencial. No geral, as empresas do setor elétrico procuraram parceiros do setor automobilístico, fornecedores de equipamento, proprietários de pontos de acesso público e provedores de softwares para a execução de seus projetos.

Dentre os parceiros, destacam-se o Grupo BMW Brasil, BOSCH, WEG, redes Graal e postos Ipiranga.”

(Santos, Luan e Grangeia, Carolina; agosto,2021)

A maior parte destes veículos elétricos se concentram no sudeste, “A qual apresenta uma atividade logística de frete e de passageiros mais intensa (ANFAVEA, 2020).”

2.5 CUSTOS DOS CAMINHÕES ELÉTRICOS

Para oferecer e disponibilizar os veículos elétricos de carga no mercado brasileiro não é barato, o custo de veículo elétrico e seus investimentos é cerca de o dobro do preço do veículo a diesel. Por isso a demanda de fabricação é baixa.

Além do preço do veículo também tem os custos de uso, a implantação do veículo elétrico de carga terá benefícios a longo prazo já que a capacidade de carga e o valor do frete da carga não terá muito diferença.

Um caminhão elétrico toco do fabricante JAC MOTOR com tração 6X2 capacidade para 12,5 toneladas, tem seu custo aproximadamente de R\$699,990,000 conforme revista AUTO ESPORTE (2022).

A estimativa do fabricante é que a economia de carga de energia em relação ao um veículo a diesel chegue a 82%.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Metodologia deste trabalho pode ser classificada como teórica, para elaboração deste trabalho, faremos uso de pesquisa bibliográfica de forma qualitativa e quantitativa em livros, artigos científicos, sites de pesquisa e sites de empresas relacionado a logística.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aproveitar a capacidade das estradas inteligentes e dos veículos elétricos, e com isso, definir condições que viabilizem o seu uso no transporte de carga, como por exemplo incentivos financeiros, já testados em alguns países na forma de subsídios, créditos, incentivos fiscais e isenções de taxas e impostos e na área da infraestrutura e da sustentabilidade, com projetos de recarga e áreas destinadas a testes. Como medidas diretamente relacionadas aos veículos, melhorias aerodinâmicas e de desempenho dos motoristas, maior capacidade de carga, frenagem regenerativa (Nicolaides et al., 2018a); padronização dos equipamentos, instalações e normas (Talebian et al., 2018) e menor resistência ao rolamento de caminhões e veículos mais leves (Nicolaides et al., 2018b).

Diminuir os tempos de recarga é um resultado que se deseja alcançar e investimentos na infraestrutura são necessários para isto, podendo também os veículos fornecer energia ao sistema elétrico em horários de pico e realizar o abastecimento em horários de baixa demanda. Também é necessário propor soluções para aumentar o tempo de autonomia, que corresponde a quantos quilômetros o veículo pode percorrer com a energia máxima contida na bateria e a velocidade máxima, possibilitando deslocamentos mais rápidos de passageiros e cargas. A produção de novos modelos de baterias, em grande quantidade, e a decorrente redução dos seus custos é uma das alternativas para resolver vários destes problemas.

No caso do Brasil, a pesquisa visa sugerir políticas públicas de incentivo aos veículos elétricos e das estradas inteligentes, sabendo que cada porte de caminhão e de veículos leves expõe lógicas diferentes, o que demanda diferentes investimentos em cada um deles. Além disso, devem ser combinados com os diferentes tipos de operação, seja de coleta, distribuição ou transferência; entregas urbanas, em domicílio ou viagens de longa distância; nas etapas de rede de suprimentos e de distribuição física e entender em que segmento são mais adequados, como por exemplo, alimentos e bebidas, eletroeletrônicos, papelaria etc.

5. CONCLUSÃO

Diante das evidências apresentadas, foi possível observar que os veículos elétricos já estão sendo introduzidos no mercado e que a curto prazo será o principal modelo a transitar nas rodovias do Brasil, a frota que hoje é apenas teste, com certeza é o futuro da distribuição de cargas no Brasil. Foi possível observar também que para que a transição da frota de veículos elétricos se torne realidade, precisa investir na modernização das estradas, colocando pontos de carregamento de baterias, painéis solares para gerar energia durante a noite, e muitos outros investimentos tecnológicos que auxiliam na distribuição dos veículos pelo Brasil.

Desta forma é possível concluir que mesmo com o custo elevado atualmente dos veículos elétricos, o investimento é justificado com a diminuição dos gases poluentes e fosséis, além da economia em fretes e menos barulhos. Outro ponto a se analisar é o fato de que muitos países já saíram na frente e estão apostando na nova tecnologia, em poucos anos será preciso que o Brasil esteja no mesmo caminho que outros países, pois até mesmo para adquirir um veículo elétrico será cada vez mais obrigatório entre as empresas.

Por fim, no decorrer da construção teórica, verificou-se a importância de novos estudos referente ao tema da importância dos veículos elétricos e estradas inteligentes, pois, por ser um tema novo, a expectativa no assunto é muito grande, mas contém poucas teorias.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos integrantes desse artigo que ajudou na construção do mesmo, pois sem eles seria impossível a conclusão.

A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a janela que hoje vislumbro um horizonte superior, eivado pela acendrada confiança no mérito e ética aqui presentes.

A todos os professores por nos proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, para aqueles que se dedicaram, por terem nos ensinado, e por terem nos feito aprender. A palavra mestre, nunca fará justiça aos professores dedicados aos quais sem nominar terão os nossos eternos agradecimentos.

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte de formação deste trabalho, o meu muito obrigado.

REFERÊNCIAS

ABVE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO 2020: **o melhor ano do eletro mobilidade no Brasil**. Disponível em: <<http://www.abve.org.br/>> Acesso em: 11 set 2022.

ANFAVEA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. **Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2020**. São Paulo, 2020.

Brasil alcança 100 mil veículos elétricos e híbridos em circulação. Canalve. 28 jul. 2022. Disponível em: < <https://canalve.com.br/brasil-alcanca-100-mil-veiculos-eletricos-e-hibridos-em-circulacao-nas-ruas/>>. Acesso em: 18 out 2022.

CAPGEMINI. Key Factors Defining the E-Mobility of Tomorrow. A focus on the EV charging infrastructure ecosystem and emerging business models. 06 out. 2022.

Caminhão elétrico da JAC é o rival do VW E-Delivery e tem preço de R\$ 700 mil. Autoesporte. 26 ago. 2022. Disponível em: <<https://autoesporte.globo.com/onibus-e-caminhoes/noticia/2022/08/caminhao-eletrico-da-jac-e-o-rival-do-vw-e-delivery-e-tem-preco-de-r-700-mil.ghtml>>. Acesso em: 17 out. 2022.

CASTRO, N.; GUIMARÃES, R.; MASSENO, L.; MOSCON, L. **Os Desafios da Criação de uma Infraestrutura de Carregamento para Veículos Elétricos no Brasil.** Texto GESEL. 06 out. 2022.

CHRISTOPHER 2016, Martin: **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos.** 3 ed. São Paulo: 06 out. 2022.

CNT 2018, **Dificuldades do transporte de cargas em centros urbanos.** Disponível em: <<https://cnt.org.br/agencia-cnt/estudo-cnt-revela-dificuldades-transporte-cargascentros-urbanos>>. Acesso em: 17 set 2022.

Como funcionam os motores dos carros elétricos? Motorshow. 18 abr. 2019. Disponível em: <<https://motorshow.com.br/como-funcionam-os-motores-dos-carros-eletricos/>>. Acesso em: 11 set 2022.

Conheça a tecnologia por trás das estradas inteligentes. Exame. 28 jun. 2014. Disponível em: <<https://exame.com/tecnologia/conheca-a-tecnologia-por-tras-das-estradas-inteligentes/>>. Acesso em: 17 set 2022.

FISHER, S. **Intermodalidade e Operações Logísticas.** Associação Brasileira de Metalurgia e Metais. 27º Seminário de logística--PCP Suprimentos. Porto Alegre/RS. Jun. 2008.

GAMA, K. et al. **Em Direção a um Modelo de Maturidade Tecnológica para Cidades Inteligentes.** VIII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Anais...2012.

GEOTAB, **Veículos Elétricos: a chave para frotas mais sustentáveis e econômicas.** 14 set. 2022. Disponível em: <<https://www.geotab.com/pt-br/blog/frotas-veiculos-eletricos/>>. Acesso em: 17 set 2022.

NICOLAIDES, D.; CEBON, D. e MILES, J. (2018a) **An urban charging infrastructure for electric road freight operations: a case study for Cambridge UK.** IEEE Systems Journal, v. 13, n. 2, p. 2057-2068.

NICOLAIDES, D.; CEBON, D. e MILES, J. (2018b) **Prospects for electrification of road freight.** IEEE Systems Journal. v. 12, n. 2, p. 1838-1849.

Qual a diferença entre álcool, diesel, etanol e gasolina? Super Abril. 24 maio 2013. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-diferenca-entre-alcool-diesel-etanol-e-gasolina/>>. Acesso em: 17 set 2022.

Qual a frota de veículos elétricos no brasil? CBIE. 02 ago. 2019. Disponível em: <<https://cbie.com.br/artigos/qual-a-frota-de-veiculos-eletricos-no-brasil/>>. Acesso em: 17 set 2022.

SANTOS, L. E. GRANGEIA, C. Ago. 2021. **Experiências Internacionais em Mobilidade Elétrica.** p. 57. Disponível em:
<https://www.gesel.ie.ufrj.br/app/webroot/files/publications/14_santos_TDSE_102_2021_08_11.pdf>
Acesso em: 18 out 2022.

TALEBIAN, H.; HERRERA, O. E.; TRAN, M. e MÉRIDA, W. (2018) **Electrification of road freight transport: Policy implications in British Columbia.** *Energy Policy*, v. 115, p.109-118.